

TABLA COMPARATIVA SOBRE CONTAGIOS DE COVID-19 ANTES Y DESUÉS DE LA JORNADA ELECTORAL EN 13 PAÍSES DE AMÉRICA LATINA (2020-2021)

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
Argentina	12-sept-21	Elecciones primarias	28/8/2021	5171458
			29/8/2021	5173531
			30/8/2021	5178889
			31/8/2021	5185620
			1/9/2021	5190948
			2/9/2021	5195601
			3/9/2021	5199919
			4/9/2021	5202405
			5/9/2021	5203802
			6/9/2021	5207695
			7/9/2021	5211801
			8/9/2021	5215332
			9/9/2021	5218993
			10/9/2021	5221809
			11/9/2021	5223604
12/9/2021	5224534			
13/9/2021	5226831			
14/9/2021	5229848			
15/9/2021	5232358			
16/9/2021	5234851			
17/9/2021	5237159			

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
			18/9/2021	5238610
			19/9/2021	5239232
			20/9/2021	5241394
			21/9/2021	5243231
			22/9/2021	5245265
			23/9/2021	5246998
			24/9/2021	5248847
			25/9/2021	5249840
			26/9/2021	5250402
			27/9/2021	5251940
			30/10/2021	5288259
			31/10/2021	5288807
			1/11/2021	5289945
			2/11/2021	5291285
3/11/2021	5292549			
4/11/2021	5293989			
5/11/2021	5295260			
6/11/2021	5296188			
7/11/2021	5296781			
8/11/2021	5298069			
9/11/2021	5299418			
10/11/2021	5300985			
11/11/2021	5302445			
12/11/2021	5304059			
13/11/2021	5305151			
14/11/2021	5305742			

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
			15/11/2021	5307159
			16/11/2021	5308781
			17/11/2021	5310334
			18/11/2021	5312089
			19/11/2021	5313607
			20/11/2021	5314702
			21/11/2021	5315348
			22/11/2021	5315989
			23/11/2021	5317633
			24/11/2021	5319867
			25/11/2021	5322127
			26/11/2021	5324039
			27/11/2021	5325560
			28/11/2021	5326448
Bolivia	18-oct-20	Elecciones generales	3/10/2020	136569
			4/10/2020	136868
			5/10/2020	137107
			6/10/2020	137468
			7/10/2020	137706
			8/10/2020	137969
			9/10/2020	138226
			10/10/2020	138463
			11/10/2020	138574
			12/10/2020	138695
			13/10/2020	138922
14/10/2020	139141			

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
			15/10/2020	139319
			16/10/2020	139562
			17/10/2020	139710
			18/10/2020	139771
			19/10/2020	139890
			20/10/2020	140037
			21/10/2020	140228
			22/10/2020	140445
			23/10/2020	140612
			24/10/2020	140779
			25/10/2020	140853
			26/10/2020	140952
			27/10/2020	141124
			28/10/2020	141321
			29/10/2020	141484
			30/10/2020	141631
			31/10/2020	141757
			1/11/2020	141833
			Bolivia	7-mar-21
21/2/2021	242292			
22/2/2021	243176			
23/2/2021	244380			
24/2/2021	245719			
25/2/2021	246822			
26/2/2021	247891			
27/2/2021	248547			

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
			28/2/2021	249010
			1/3/2021	249767
			2/3/2021	250557
			3/3/2021	251391
			4/3/2021	252360
			5/3/2021	253297
			6/3/2021	253950
			7/3/2021	254273
			8/3/2021	254736
			9/3/2021	255621
			10/3/2021	256462
			11/3/2021	257240
			12/3/2021	258324
			13/3/2021	259004
			14/3/2021	259389
			15/3/2021	260059
			16/3/2021	260988
			17/3/2021	262056
			18/3/2021	262941
			19/3/2021	263808
			20/3/2021	264411
			21/3/2021	264634
Brasil	15-nov-20	Elecciones Municipales (1era vuelta)	31/10/2020	5537763
			1/11/2020	5547951
			2/11/2020	5556200
			3/11/2020	5570782

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
			4/11/2020	5594098
			5/11/2020	5617943
			6/11/2020	5638143
			7/11/2020	5655887
			8/11/2020	5666389
			9/11/2020	5679803
			10/11/2020	5726227
			11/11/2020	5752474
			12/11/2020	5786393
			13/11/2020	5825111
			14/11/2020	5851389
			15/11/2020	21960766
			16/11/2020	5881039
			17/11/2020	5916529
			18/11/2020	5951281
			19/11/2020	5987143
			20/11/2020	6025913
			21/11/2020	6056135
			22/11/2020	6074061
			23/11/2020	6092219
			24/11/2020	6126752
			25/11/2020	6171380
			26/11/2020	6212265
			27/11/2020	6245773
			28/11/2020	6297258
			29/11/2020	6318270

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
Brasil	29-nov-20	Elecciones Municipales (2da vuelta)	14/11/2020	5851389
			15/11/2020	5865295
			16/11/2020	5881039
			17/11/2020	5916529
			18/11/2020	5951281
			19/11/2020	5987143
			20/11/2020	6025913
			21/11/2020	6056135
			22/11/2020	6074061
			23/11/2020	6092219
			24/11/2020	6126752
			25/11/2020	6171380
			26/11/2020	6212265
			27/11/2020	6245773
			28/11/2020	6297258
			29/11/2020	22084749
			30/11/2020	6341965
			1/12/2020	6393950
			2/12/2020	6442425
			3/12/2020	6492564
4/12/2020	6540235			
5/12/2020	6580517			
6/12/2020	6606947			
7/12/2020	6633971			
8/12/2020	6681767			
9/12/2020	6736358			

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
			10/12/2020	6789908
			11/12/2020	6842458
			12/12/2020	6884782
			13/12/2020	6906811
			14/12/2020	6934191
Chile	25-oct-20	Plebiscito nacional	10/10/2020	479595
			11/10/2020	481371
			12/10/2020	482832
			13/10/2020	484280
			14/10/2020	485372
			15/10/2020	486496
			16/10/2020	488190
			17/10/2020	490003
			18/10/2020	491760
			19/10/2020	493305
			20/10/2020	494478
			21/10/2020	495637
			22/10/2020	497131
			23/10/2020	498906
			24/10/2020	500542
25/10/2020	502063			
26/10/2020	503598			
27/10/2020	504525			
28/10/2020	505530			
29/10/2020	507050			
30/10/2020	508571			

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
			31/10/2020	510256
			1/11/2020	511864
			2/11/2020	513140
			3/11/2020	514202
			4/11/2020	515042
			5/11/2020	516582
			6/11/2020	518390
			7/11/2020	519977
			8/11/2020	521558
			9/11/2020	522879
Chile	29-nov-20	Elecciones primarias de gobernadores regionales y alcaldes	14/11/2020	529676
			15/11/2020	531273
			16/11/2020	532604
			17/11/2020	533610
			18/11/2020	534558
			19/11/2020	536012
			20/11/2020	537585
			21/11/2020	539143
			22/11/2020	540640
			23/11/2020	542080
			24/11/2020	543087
			25/11/2020	544092
			26/11/2020	545662
27/11/2020	547243			
28/11/2020	548941			
29/11/2020	550430			

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
			30/11/2020	551743
			1/12/2020	552864
			2/12/2020	553898
			3/12/2020	555406
			4/12/2020	557135
			5/12/2020	558668
			6/12/2020	560382
			7/12/2020	562142
			8/12/2020	563534
			9/12/2020	564778
			10/12/2020	566440
			11/12/2020	567974
			12/12/2020	569781
			13/12/2020	571919
14/12/2020	573830			
Chile	16 y 17 Mayo 2021	Convencionales y constituyentes y subnacionales	30/4/2021	1198245
			1/5/2021	1203755
			2/5/2021	1210920
			3/5/2021	1215815
			4/5/2021	1219064
			5/5/2021	1222949
			6/5/2021	1229248
			7/5/2021	1235778
			8/5/2021	1241976
			9/5/2021	1247469
10/5/2021	1252808			

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
			11/5/2021	1256546
			12/5/2021	1260448
			13/5/2021	1266601
			14/5/2021	1273516
			15/5/2021	1280252
			16/5/2021	1286548
			17/5/2021	1292096
			18/5/2021	1295862
			19/5/2021	1300629
			20/5/2021	1308311
			21/5/2021	1315913
			22/5/2021	1323413
			23/5/2021	1329918
			24/5/2021	1335261
			25/5/2021	1339421
			26/5/2021	1344618
			27/5/2021	1352723
			28/5/2021	1361381
			29/5/2021	1369597
			Chile	13-jun-21
29/5/2021	1369597			
30/5/2021	1377507			
31/5/2021	1384346			
1/6/2021	1389357			
2/6/2021	1394973			
			3/6/2021	1403101

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
			4/6/2021	1411346
			5/6/2021	1420266
			6/6/2021	1427956
			7/6/2021	1434884
			8/6/2021	1440417
			9/6/2021	1445768
			10/6/2021	1453477
			11/6/2021	1461419
			12/6/2021	1468992
			13/6/2021	1476473
			14/6/2021	1482663
			15/6/2021	1487239
			16/6/2021	1491561
			17/6/2021	1498231
			18/6/2021	1505001
			19/6/2021	1511275
			20/6/2021	1517018
			21/6/2021	1522223
			22/6/2021	1525933
			23/6/2021	1528409
			24/6/2021	1531872
			25/6/2021	1537471
			26/6/2021	1542642
			27/6/2021	1547103
			28/6/2021	1551137
Chile	21-nov-21	Presidenciales y generales	6/11/2021	1706622

REFORMAS POLITICAS
en América Latina

OEA

Más derechos
para más gente

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
			7/11/2021	1709189
			8/11/2021	1711442
			9/11/2021	1713188
			10/11/2021	1715352
			11/11/2021	1718085
			12/11/2021	1721025
			13/11/2021	1723728
			14/11/2021	1726472
			15/11/2021	1728767
			16/11/2021	1730456
			17/11/2021	1732576
			18/11/2021	1735187
			19/11/2021	1737885
			20/11/2021	1740496
			21/11/2021	1743137
			22/11/2021	1745305
			23/11/2021	1747065
			24/11/2021	1749099
			25/11/2021	1751769
			26/11/2021	1754443
			27/11/2021	1757077
			28/11/2021	1759405
			29/11/2021	1761365
			30/11/2021	1762751
			1/12/2021	1764274
			2/12/2021	1766493

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

REFORMAS POLITICAS
en América Latina

OEA

Más derechos
para más gente

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
			3/12/2021	1768584
			4/12/2021	1770620
			5/12/2021	1772547
			6/12/2021	1774048
Chile	19-dic-21	Segunda vuelta de elecciones presidenciales	4/12/2021	1770620
			5/12/2021	1772547
			6/12/2021	1774048
			7/12/2021	1775212
			8/12/2021	1776599
			9/12/2021	1778370
			10/12/2021	1778370
			11/12/2021	1781227
			12/12/2021	1782804
			13/12/2021	1784165
			14/12/2021	1785124
			15/12/2021	1786184
			16/12/2021	1787676
			17/12/2021	1789109
			18/12/2021	1790524
			19/12/2021	1791776
			20/12/2021	1792902
			21/12/2021	1793786
			22/12/2021	1794750
			23/12/2021	1796232
24/12/2021	1797631			
25/12/2021	1799125			

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
			26/12/2021	1800280
			27/12/2021	1801033
			28/12/2021	1801795
			29/12/2021	1802891
			30/12/2021	1804682
			31/12/2021	1806494
			1/1/2022	1808398
			2/1/2022	1810302
			3/1/2022	1811297
Ecuador	7-feb-21	Elecciones presidenciales	23/1/2021	238232
			24/1/2021	241292
			25/1/2021	241567
			26/1/2021	242146
			27/1/2021	243535
			28/1/2021	246000
			29/1/2021	246687
			30/1/2021	249779
			31/1/2021	250828
			1/2/2021	250986
			2/2/2021	251279
			3/2/2021	252390
			4/2/2021	253339
			5/2/2021	255412
6/2/2021	257115			
7/2/2021	258282			
8/2/2021	258607			

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios			
			9/2/2021	259783			
			10/2/2021	260076			
			11/2/2021	262213			
			12/2/2021	263517			
			13/2/2021	265527			
			14/2/2021	267223			
			15/2/2021	267701			
			16/2/2021	268073			
			17/2/2021	268219			
			18/2/2021	269860			
			19/2/2021	271276			
			20/2/2021	273097			
			21/2/2021	274673			
			22/2/2021	274968			
			Ecuador	11-abr-21	Segunda vuelta presidencial	27/3/2021	322699
						28/3/2021	324482
						29/3/2021	325124
						30/3/2021	327325
						31/3/2021	328755
						1/4/2021	330388
						2/4/2021	332038
						3/4/2021	333175
4/4/2021	335681						
5/4/2021	336777						
6/4/2021	337702						
7/4/2021	339604						

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
			8/4/2021	341619
			9/4/2021	342678
			10/4/2021	344877
			11/4/2021	346817
			12/4/2021	347070
			13/4/2021	347589
			14/4/2021	350539
			15/4/2021	355431
			16/4/2021	355964
			17/4/2021	358157
			18/4/2021	360546
			19/4/2021	360563
			20/4/2021	361154
			21/4/2021	362843
			22/4/2021	365393
			23/4/2021	371306
			24/4/2021	372754
			25/4/2021	373362
26/4/2021	374775			
El Salvador	28-feb-21	Elecciones legislativas y municipales	13/2/2021	57638
			14/2/2021	57839
			15/2/2021	58023
			16/2/2021	58200
			17/2/2021	58374
			18/2/2021	58546
			19/2/2021	58728

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
			20/2/2021	58903
			21/2/2021	59071
			22/2/2021	59235
			23/2/2021	59396
			24/2/2021	59555
			25/2/2021	59712
			26/2/2021	59866
			27/2/2021	60021
			28/2/2021	60181
			1/3/2021	60337
			2/3/2021	60491
			3/3/2021	60640
			4/3/2021	60800
			5/3/2021	60952
			6/3/2021	61101
			7/3/2021	61251
			8/3/2021	61398
			9/3/2021	61539
			10/3/2021	61677
			11/3/2021	61814
			12/3/2021	61947
			13/3/2021	62086
			14/3/2021	62229
			15/3/2021	62377
Honduras	28-nov-21	Elecciones generales	13/11/2021	376873
			14/11/2021	376967

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
			15/11/2021	377102
			16/11/2021	377102
			17/11/2021	377293
			18/11/2021	377293
			19/11/2021	377420
			20/11/2021	377420
			21/11/2021	377420
			22/11/2021	377527
			23/11/2021	377527
			24/11/2021	377712
			25/11/2021	377712
			26/11/2021	377859
			27/11/2021	377859
			28/11/2021	377859
			29/11/2021	377859
			30/11/2021	377976
			1/12/2021	377859
			2/12/2021	377859
			3/12/2021	378251
			4/12/2021	378251
			5/12/2021	378251
			6/12/2021	378251
			7/12/2021	378251
			8/12/2021	378251
			9/12/2021	378423
			10/12/2021	378423

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
			11/12/2021	378423
			12/12/2021	378423
			13/12/2021	378615
Mexico	18-oct-20	Elecciones estatales de Coahuila e Hidalgo	3/10/2020	757953
			4/10/2020	761665
			5/10/2020	789780
			6/10/2020	794608
			7/10/2020	799188
			8/10/2020	804488
			9/10/2020	810020
			10/10/2020	814328
			11/10/2020	817503
			12/10/2020	821045
			13/10/2020	825340
			14/10/2020	829396
			15/10/2020	834910
			16/10/2020	841661
			17/10/2020	847108
			18/10/2020	851227
			19/10/2020	854926
20/10/2020	860714			
21/10/2020	867559			
22/10/2020	874171			
23/10/2020	880775			
24/10/2020	886800			
25/10/2020	891160			

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
			26/10/2020	895326
			27/10/2020	901268
			28/10/2020	906863
			29/10/2020	912811
			30/10/2020	918811
			31/10/2020	924962
			1/11/2020	929392
			2/11/2020	933155
Mexico	6-jun-21	Elecciones federales	22/5/2021	2395330
			23/5/2021	2396604
			24/5/2021	2397307
			25/5/2021	2399790
			26/5/2021	2402722
			27/5/2021	2405772
			28/5/2021	2408778
			29/5/2021	2411503
			30/5/2021	2412810
			31/5/2021	2413742
			1/6/2021	2420659
			2/6/2021	2423928
			3/6/2021	2426822
			4/6/2021	2429631
5/6/2021	2431702			
6/6/2021	2618325			
7/6/2021	2434562			
8/6/2021	2438011			

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
			9/6/2021	2441866
			10/6/2021	2445538
			11/6/2021	2448820
			12/6/2021	2452469
			13/6/2021	2454176
			14/6/2021	2455351
			15/6/2021	2459601
			16/6/2021	2463390
			17/6/2021	2467643
			18/6/2021	2471741
			19/6/2021	2471741
			20/6/2021	2477283
			21/6/2021	2478551
Mexico	1-ago-21	Consulta Popular de revocatoria	17/7/2021	2654699
			18/7/2021	2659137
			19/7/2021	2664444
			20/7/2021	2678297
			21/7/2021	2693495
			22/7/2021	2709739
			23/7/2021	2709739
			24/7/2021	2741983
			25/7/2021	2748518
			26/7/2021	2754438
			27/7/2021	2771846
28/7/2021	2790874			
29/7/2021	2810097			

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
			30/7/2021	2829443
			31/7/2021	2848252
			1/8/2021	3052296
			2/8/2021	2861498
			3/8/2021	2880409
			4/8/2021	2901094
			5/8/2021	2922663
			6/8/2021	2944226
			7/8/2021	2964244
			8/8/2021	2971817
			9/8/2021	2978330
			10/8/2021	2997885
			11/8/2021	3020596
			12/8/2021	3045571
			13/8/2021	3068329
			14/8/2021	3091971
15/8/2021	3091971			
16/8/2021	3108438			
Nicaragua	7-nov-21	Elecciones Legislativas y presidenciales	23/10/2021	16241
			24/10/2021	16241
			25/10/2021	16241
			26/10/2021	16422
			27/10/2021	16422
			28/10/2021	16422
			29/10/2021	16422
			30/10/2021	16422

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
			31/10/2021	16422
			1/11/2021	16422
			2/11/2021	16699
			3/11/2021	16699
			4/11/2021	16699
			5/11/2021	16699
			6/11/2021	16699
			7/11/2021	16699
			8/11/2021	16699
			9/11/2021	13150
			10/11/2021	16877
			11/11/2021	16877
			12/11/2021	16877
			13/11/2021	16877
			14/11/2021	16877
			15/11/2021	16877
			16/11/2021	17023
			17/11/2021	17023
			18/11/2021	17023
			19/11/2021	17023
			20/11/2021	17023
			21/11/2021	17023
			22/11/2021	17023
Paraguay	29-nov-20	Elecciones Primarias	14/11/2020	71065
			15/11/2020	71574
			16/11/2020	72099

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
			17/11/2020	72857
			18/11/2020	73639
			19/11/2020	74495
			20/11/2020	75058
			21/11/2020	75857
			22/11/2020	76476
			23/11/2020	77072
			24/11/2020	77891
			25/11/2020	78878
			26/11/2020	79517
			27/11/2020	80436
			28/11/2020	81131
			29/11/2020	81906
			30/11/2020	82424
			1/12/2020	83479
			2/12/2020	84482
			3/12/2020	85477
			4/12/2020	86499
			5/12/2020	87213
			6/12/2020	87920
			7/12/2020	88723
			8/12/2020	89421
			9/12/2020	90146
			10/12/2020	90958
			11/12/2020	92113
			12/12/2020	92913

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
			13/12/2020	93582
			14/12/2020	94223
Paraguay	10-oct-21	Elecciones Municipales	25/9/2021	459779
			26/9/2021	459804
			27/9/2021	459828
			28/9/2021	459899
			29/9/2021	459948
			30/9/2021	459967
			1/10/2021	459967
			2/10/2021	459997
			3/10/2021	460022
			4/10/2021	460061
			5/10/2021	460061
			6/10/2021	460113
			7/10/2021	460113
			8/10/2021	460171
			9/10/2021	460171
			10/10/2021	460190
			11/10/2021	460218
			12/10/2021	460244
13/10/2021	460277			
14/10/2021	460301			
15/10/2021	460322			
16/10/2021	460322			
17/10/2021	460322			
18/10/2021	460553			

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
			19/10/2021	460582
			20/10/2021	460615
			21/10/2021	460646
			22/10/2021	460679
			23/10/2021	460679
			24/10/2021	460701
			25/10/2021	460754
Perú	29-mar-20	Elecciones Municipales complementarias	14/3/2020	38
			15/3/2020	43
			16/3/2020	86
			17/3/2020	117
			18/3/2020	145
			19/3/2020	234
			20/3/2020	234
			21/3/2020	318
			22/3/2020	363
			23/3/2020	395
			24/3/2020	416
			25/3/2020	480
			26/3/2020	580
			27/3/2020	635
28/3/2020	671			
29/3/2020	937			
30/3/2020	950			
31/3/2020	1065			
1/4/2020	1323			

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
			2/4/2020	1414
			3/4/2020	1595
			4/4/2020	1746
			5/4/2020	2281
			6/4/2020	2561
			7/4/2020	2954
			8/4/2020	4342
			9/4/2020	5256
			10/4/2020	5897
			11/4/2020	6848
			12/4/2020	7519
			13/4/2020	9784
			Perú	11-abr-21
28/3/2021	1529882			
29/3/2021	1533121			
30/3/2021	1533121			
31/3/2021	1548807			
1/4/2021	1561723			
2/4/2021	1568345			
3/4/2021	1573961			
4/4/2021	1582367			
5/4/2021	1590209			
6/4/2021	1590209			
7/4/2021	1598593			
8/4/2021	1617864			
9/4/2021	1628519			

REFORMAS POLITICAS
en América Latina

OEA

Más derechos
para más gente

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
			10/4/2021	1639767
			11/4/2021	1680903
			12/4/2021	1653320
			13/4/2021	1659707
			14/4/2021	1667737
			15/4/2021	1667737
			16/4/2021	1681063
			17/4/2021	1697626
			18/4/2021	1697626
			19/4/2021	1707787
			20/4/2021	1719088
			21/4/2021	1719088
			22/4/2021	1734606
			23/4/2021	1745655
			24/4/2021	1754150
			25/4/2021	1761575
26/4/2021	1768186			
Perú	6-jun-21	Segunda vuelta presidencial	22/5/2021	1920851
			23/5/2021	1925289
			24/5/2021	1925289
			25/5/2021	1932255
			26/5/2021	1937245
			27/5/2021	1942054
			28/5/2021	1942054
			29/5/2021	1947555
30/5/2021	1947555			

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
			31/5/2021	1955469
			1/6/2021	1955469
			2/6/2021	1965432
			3/6/2021	1965432
			4/6/2021	1976166
			5/6/2021	1980391
			6/6/2021	1998718
			7/6/2021	1983570
			8/6/2021	1984999
			9/6/2021	1987933
			10/6/2021	1995257
			11/6/2021	1998056
			12/6/2021	1998056
			13/6/2021	2003625
			14/6/2021	2003625
			15/6/2021	2007477
			16/6/2021	2007477
			17/6/2021	2019716
			18/6/2021	2023179
			19/6/2021	2023179
			20/6/2021	2026729
			21/6/2021	2030611
Perú	10-oct-21	Consulta popular revocatoria y elecciones municipales complementarias	25/9/2021	2172261
			26/9/2021	2173034
			27/9/2021	2173354
			28/9/2021	2174219

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
			29/9/2021	2175305
			30/9/2021	2175305
			1/10/2021	2177283
			2/10/2021	2178147
			3/10/2021	2178939
			4/10/2021	2178939
			5/10/2021	2180149
			6/10/2021	2181183
			7/10/2021	2182106
			8/10/2021	2182982
			9/10/2021	2183589
			10/10/2021	2207805
			11/10/2021	2184676
			12/10/2021	2185355
			13/10/2021	2186246
			14/10/2021	2187368
			15/10/2021	2188351
			16/10/2021	2189165
			17/10/2021	2190009
			18/10/2021	2190396
			19/10/2021	2191171
			20/10/2021	2192205
			21/10/2021	2192205
			22/10/2021	2194132
			23/10/2021	2195101
			24/10/2021	2195859

**REFORMAS
POLITICAS**
en América Latina

OEA

Más derechos
para más gente

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
			25/10/2021	2196259
República Dominicana	15-mar-20	Elecciones Municipales	1/3/2020	1
			2/3/2020	1
			3/3/2020	1
			4/3/2020	1
			5/3/2020	1
			6/3/2020	2
			7/3/2020	2
			8/3/2020	5
			9/3/2020	5
			10/3/2020	5
			11/3/2020	5
			12/3/2020	5
			13/3/2020	5
			14/3/2020	11
			15/3/2020	11
			16/3/2020	11
			17/3/2020	34
			18/3/2020	21
			19/3/2020	34
			20/3/2020	72
21/3/2020	112			
22/3/2020	202			
23/3/2020	245			
24/3/2020	312			
25/3/2020	392			

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
			26/3/2020	488
			27/3/2020	581
			28/3/2020	719
			29/3/2020	859
			30/3/2020	901
República Dominicana	5-jul-20	Elecciones Generales	20/6/2020	25778
			21/6/2020	26677
			22/6/2020	27370
			23/6/2020	27936
			24/6/2020	28631
			25/6/2020	29141
			26/6/2020	29764
			27/6/2020	30619
			28/6/2020	31373
			29/6/2020	31816
			30/6/2020	32568
			1/7/2020	33387
			2/7/2020	34197
			3/7/2020	35148
			4/7/2020	36184
			5/7/2020	37425
6/7/2020	38430			
7/7/2020	38430			
8/7/2020	39588			
9/7/2020	40790			
10/7/2020	41915			

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
			11/7/2020	43114
			12/7/2020	44532
			13/7/2020	45506
			14/7/2020	46305
			15/7/2020	47671
			16/7/2020	48743
			17/7/2020	50113
			18/7/2020	51519
			19/7/2020	52855
			20/7/2020	53956
Uruguay	27-sept-20	Elecciones Departamentales y Municipales	12/9/2020	1780
			13/9/2020	1808
			14/9/2020	1812
			15/9/2020	1827
			16/9/2020	1856
			17/9/2020	1876
			18/9/2020	1890
			19/9/2020	1904
			20/9/2020	1917
			21/9/2020	1927
			22/9/2020	1934
			23/9/2020	1946
			24/9/2020	1959
25/9/2020	1967			
26/9/2020	1998			
27/9/2020	2008			

REFORMAS POLITICAS
en América Latina

OEA

Más derechos
para más gente

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
			28/9/2020	2010
			29/9/2020	2033
			30/9/2020	2046
			1/10/2020	2061
			2/10/2020	2097
			3/10/2020	2122
			4/10/2020	2145
			5/10/2020	2155
			6/10/2020	2177
			7/10/2020	2206
			8/10/2020	2226
			9/10/2020	2251
			10/10/2020	2268
11/10/2020	2294			
12/10/2020	2313			
Venezuela	6-dic-20	Elecciones legislativas	21/11/2020	99435
			22/11/2020	99835
			23/11/2020	100143
			24/11/2020	100498
			25/11/2020	100817
			26/11/2020	101215
			27/11/2020	101524
			28/11/2020	101760
			29/11/2020	102040
			30/11/2020	102394
1/12/2020	102621			

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
			2/12/2020	103067
			3/12/2020	103548
			4/12/2020	103877
			5/12/2020	104177
			6/12/2020	104442
			7/12/2020	104904
			8/12/2020	105384
			9/12/2020	105852
			10/12/2020	106280
			11/12/2020	106715
			12/12/2020	107177
			13/12/2020	107786
			14/12/2020	108125
			15/12/2020	108480
			16/12/2020	108717
			17/12/2020	109081
			18/12/2020	109395
			19/12/2020	109781
			20/12/2020	110075
			21/12/2020	110513
			Venezuela	21-nov-21
7/11/2021	413135			
8/11/2021	414220			
9/11/2021	414220			
10/11/2021	416190			
			11/11/2021	416190

País	Fecha de elección	Tipo de elección	Fecha	Número de contagios
			12/11/2021	417998
			13/11/2021	418900
			14/11/2021	419745
			15/11/2021	420500
			16/11/2021	420500
			17/11/2021	422229
			18/11/2021	422229
			19/11/2021	423633
			20/11/2021	424441
			21/11/2021	425213
			22/11/2021	426014
			23/11/2021	426014
			24/11/2021	426799
			25/11/2021	428453
			26/11/2021	429360
			27/11/2021	430046
			28/11/2021	430696
			29/11/2021	431296
			30/11/2021	431296
			1/12/2021	432514
			2/12/2021	433208
			3/12/2021	433660
			4/12/2021	434133
			5/12/2021	434918
			6/12/2021	434918

OEA Más derechos
para más gente

Cómo citar: Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (1978-2023). Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM) /Washington, D.C.: Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos. Elaboración por Eduardo Flores Contreras. Fecha de elaboración: 14 de septiembre de 2023. Fecha de publicación: marzo de 2024. Disponible en: <https://www.xn--reformaspolticas-jsb.org/investigaci%C3%B3n/tablas-comparativas/temas/otras>

*Producto elaborado en el marco del Proyecto IN302122 «La capacidad de resiliencias de las democracias: elecciones y política en contexto de pandemia», del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación en Innovación Tecnológica de la UNAM-DGAPA, bajo la dirección de. Flavia Freidenberg (IIJ-UNAM)